

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Мусаева Илтифот Гофуровна.

Преподаватель русского языка и литературы проф.тех
школы №3 Андижанского района

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10934225>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 2-aprel 2024 yil

Ma'qullandi: 3-aprel 2024 yil

Nashr qilindi: 5 -aprel 2024 yil

KEY WORDS

группа существительных, ее функции в предложении, вопросы, место в предложении.

ABSTRACT

Именное словосочетание - особо важная (самостоятельная) частая личность или событие, кто? отвечает на вопросы. Что? В нем сложилась морфология, унаследованная главным образом от Прославянского языка: нефлективная категория рода и неодушевленного, а также флективная категория числа и падежа.

С формальной точки зрения синтаксическими функциями существительного являются функции подлежащего, именного сказуемого и объекта. С точки зрения семантических функций существительного в предложении являются подлежащее действия или состояния, подлежащее действия или состояния, предикативный признак, прилагательное, выражение определителя.

Именное словосочетание – особо важная (самостоятельная) часть речи человека или события, кого? отвечает на вопросы. Что? В нем сложилась морфология, унаследованная главным образом от праславянского языка: нефлективные категории рода и неодушевленного, а также флективные категории числа и падежа.

С формальной точки зрения синтаксическими функциями существительного являются функции подлежащего, именного сказуемого и объекта. С точки зрения семантики функциями существительного в предложении являются подлежащее действия или состояния, подлежащее действия или состояния, предикативный признак, прилагательное, выражение определителя.

Русскому существительному присущи словоизменительные категории числа и падежа и классифицирующие категории рода, одушевленности/неодушевленности и личности.

Грамматическая категория числа является у имён существительных словоизменительной и строится как противопоставление двух рядов форм — единственного и множественного числа. Присущие древнерусскому языку особые формы двойственного числа в современном русском языке не сохранились, имеются лишь остаточные явления (формы множественного числа названий парных предметов:

берега, бока, уши, плечи, колени; формы существительных час, ряд, шаг в сочетаниях типа два часа.

Существительные — названия лиц и животных относятся к разряду одушевлённых, все остальные существительные — к разряду неодушевлённых. Собираательные существительные — названия совокупностей, групп людей и животных (народ, толпа, стая, стадо и т. п.) — принадлежат к неодушевлённым. К одушевлённым существительным относятся покойник, мертвец, зомби, кукла, ферзь, валет, туз, но при этом существительное труп является неодушевлённым. Существительные робот, микроб, вирус испытывают колебания: так, слово робот обычно является одушевлённым в научной фантастике (Астронавигатор поприветствовал робота), но неодушевлённым, если употребляется в отношении реально существующего оборудования (На заводе установили новый промышленный робот).

Одушевлённость выражается совпадением формы винительного падежа с формой родительного падежа во множественном числе (за исключением несклоняемых существительных) и в единственном числе (только у слов мужского рода I склонения): вижу брата, братьев, сестёр, животных. У неодушевлённых существительных те же формы совпадают с формой именительного падежа: вижу стол, столы, книги, деревья. Одушевлённость/неодушевлённость существительных регулярно выражается также синтаксически — формой винительного падежа согласуемых слов (прилагательных и других слов, склоняющихся как прилагательные, а также — для одушевлённых существительных — числительных полтора, два, оба, три, четыре и собираательных числительных типа двое, пятеро): вижу своего брата, своих братьев, двух/двоих друзей, трёх подруг, пятерых солдат, но: вижу новый дом, новые дома. Все существительные употребляемые только во множественном числе — неодушевлённые; единственное исключение — слово Весы в значении знака Зодиака: В конце первого полугодия Весов ждут прекрасные любовные и дружественные отношения.

Рекомендации.

- 1.Зализняк.А.А. Русское именное словоизменение. М.: Наука,1967 (и переиздания).
- 2.Конявская С. В. Феномен собираательных существительных в истории русского языка // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2006. № 1 (23). С. 45-52.